

**CASA MODERNISTA DA RUA SANTA CRUZ – GREGORI
WARCHAVCHIK LEVANTAMENTO HISTÓRICO COM ÊNFASE NO
PERÍODO DE SEU TOMBAMENTO (DÉCADA DE 80) ATÉ OS DIAS
ATUAIS**

*Karina Yuri Irino**

* Graduanda da FAU/USP, 8º semestre. e-mail. karina_irino@yahoo.com.br

Orientadora: Mônica Junqueira de Camargo, arquiteta, professora doutora de História da Arquitetura Contemporânea na FAU/USP. e-mail. junqueira.monica@uol.com.br

Natureza do trabalho: Pesquisa de Iniciação Científica, individual, em andamento desde março de 2005 com previsão para término em fevereiro de 2006. Financiada pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

Resumo

A proposta do tema a ser apresentado refere-se a uma pesquisa de Iniciação Científica, financiado pela FAPESP, que se encontra em andamento.

O tema trata da Casa Modernista situada à rua Santa Cruz, nº325, na Vila Mariana - São Paulo, que representa a concretização dos primeiros ideais modernistas no Brasil. Datada de 1927, é de autoria do ucraniano naturalizado brasileiro, Gregori Warchavchik. Está inserida em meio a um jardim, agora chamado de Parque Modernista, projetado por sua esposa Mina Klabin Warchavchik, onde a vegetação escolhida é tipicamente tropical.

Tal importância resultou no tombamento da Casa e do Parque pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo), respectivamente, na década de 80. Este ato evitou a destruição desta área de 13 mil m², onde os herdeiros de Warchavchik pretendiam construir um condomínio residencial.

Apesar de todo esse esforço pela sua conservação, entretanto, há mais de uma década a Casa se apresenta com um aspecto de total abandono, a espera de verbas para ser restaurada. Na mesma situação se encontrava o Parque até o ano de 2003, quando conseguiu capital para reformas. Concluída em agosto de 2004, foi reaberto ao público.

Assim, a pesquisa em questão visa a realização de um *dossiê* sobre a Casa Modernista, onde constarão o levantamento histórico de tal obra e a biografia de seu arquiteto, Warchavchik, enfatizando o período entre o seu processo de tombamento até os dias atuais. O que se dará através de análises de bibliografias já existentes, de entrevistas a órgãos interessados em sua conservação e ainda através de análise gráfica (fotos, croquis e desenhos de plantas e fachadas).

Palavras chave:

Casa Modernista, Gregori Warchavchik, Arquitetura Moderna Brasileira

Abstract

The proposal of the present work is related to a Scientific Research, supported by FAPESP, that is still in progress.

The subject deals with the Casa Modernista (Modernist House), situated at 325, Santa Cruz Street, district of Vila Mariana, in São Paulo. This house represents the realization of the first modernist's ideals in Brazil. Dated from 1927, its author is an Ukrainian that was naturalized Brazilian called Gregori Warchavchik. It's inserted in a garden, now called Parque Modernista (Modernist Park), projected designed by his wife Mina Klabin Warchavchik, where the chosen vegetation is typically tropical.

Such importance resulted in the listing of the House and the Park by IPHAN and CONDEPHAAT, respectively, in the 1980's. This act avoided the destruction of an area of 13.000 m² (square meters), where the heirs of Warchavchik intended to construct (build) a residential condominium.

Despite all the effort for its preservation, it's been more than a decade that the House is found in an aspect of total abandonment, waiting financial support to be restored. The Park was found in the same situation until the year of 2003, when it got capital for rebuilt. Concluded in August of 2004, it was opened to the public.

In that way, this research aims the accomplishment of a DOSSIER about the Modernist House, consisted of the historical survey of this building and the biography of its architect, Warchavchik, emphasizing the period between its process of listing until the current days. What will be done by analyzing the existing bibliographies, interviews with organizations interested in its conservation and through graphical analysis (photos, sketches and drawings).

CASA MODERNISTA DA RUA SANTA CRUZ – GREGORI WARCHAVCHIK LEVANTAMENTO HISTÓRICO COM ÊNFASE NO PERÍODO DE SEU TOMBAMENTO (DÉCADA DE 80) ATÉ OS DIAS ATUAIS

1. Biografia de Gregori Warchavchik

1896 – 02 de abril, nasceu em Odessa, Rússia.

1917 – Inicia o curso de arquitetura na Universidade de Odessa, mas logo interrompe seus estudos com o início da Revolução Russa.

1918 – Vai para Roma, Itália, e matricula-se no “Istituto Superiore di Belle Arti”

1920 – 14 de junho, termina o curso de arquitetura. Neste meio tempo, trabalha como assistente de Marcello Piacentini, ajudando-o na construção do Teatro Savoia em Florença.

1923 – Vem para São Paulo, Brasil, contratado pela Companhia Construtora de Santos, dirigida por Roberto Simonsen.

1925 – Publica ‘Futurismo’ no jornal em língua italiana Il Piccolo, em São Paulo, depois publicado no Rio de Janeiro com o título ‘Acerca da Arquitetura Moderna’, no “Correio da Manhã”. É a primeira publicação sobre arquitetura moderna no Brasil.

1927 – Naturaliza-se brasileiro e casa-se com Mina Klabin. Constroi na rua Santa Cruz, São Paulo, a primeira Casa Modernista do Brasil, cujo jardim é de autoria de Mina.

1929 – Publica vários artigos no “Correio Paulistano” em resposta as várias críticas recebidas, principalmente por Dácio Aguiar de Moraes. É indicado por Le Corbusier para delegado dos CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna), para representar a América do Sul. Continua projetando casas modernas, entre elas o conjunto na Mooca, São Paulo.

1930 – Promove a exposição da Casa Modernista na rua Itápolis, São Paulo. Projeta e constrói a residência na rua Bahia, São Paulo, para Luis da Silva Prado,

e o conjunto de casas econômicas na rua Berta e na rua Affonso Cerdá, ambas também localizadas em São Paulo.

1931 – Participa da Exposição e do Congresso Nacional de Habitação em São Paulo e da XXXVIII Exposição Geral de Belas Artes no Rio de Janeiro. É convidado por Lucio Costa, diretor da Escola Nacional de Belas Artes, para lecionar na Belas Artes.

Projeta e constrói a primeira casa modernista do Rio de Janeiro, na rua Toneleiros.

1932 – Realiza a exposição do um apartamento mobiliado e equipado, no último andar do Edifício Olinda, no Rio de Janeiro.

Deixa a Escola Nacional de Belas Artes, com a demissão de Lúcio Costa.

Projeta o Atelier de Lasar Segall na rua Affonso Celso em São Paulo.

1933 – Participa da I Exposição de Arte Moderna da Sociedade Pró Arte Moderna da São Paulo (SPAM), fundada por ele e sua esposa Mina. Constrói uma série de casas econômicas no bairro operário de Gamboa, Rio de Janeiro e a residência Duarte Coelho na Gávea, ambos em sociedade com Lúcio Costa, logo depois a sociedade é desfeita.

1939 – Recebe o 2º prêmio no concurso para o Paço Municipal de São Paulo com o projeto Praça Cívica, em colaboração com Vilanova Artigas. Projeta e constrói o edifício de apartamentos à rua Barão de Limeira e da residência Klabin à avenida Europa, em São Paulo.

1941 – Participa do I Salão da Feira Nacional de Indústrias em São Paulo.

1942 – Projeta o Estádio Municipal de Santos e a casa na praia da Enseada, Guarujá, para o Conde Raul Crespi. Participa da Exposição de Arquitetura Brasileira organizada pelo Ministério de Relações Exteriores, na Royal Academy de Londres. Seu projeto do edifício de apartamentos Roberto Simonsen construído em 1939 na rua Barão de Limeira resebe o prêmio de melhor edifício e a casa Klabin, de melhor residência.

1945 – Projeta Cidadinha, com o objetivo de solucionar a crise de habitações populares. Constrói o Rancho Jorge da Silva Prado na praia de Pernambuco, no Guarujá.

1946 – Projeta o Edifício Tejereba, no Guarujá.

1948 – Realiza o projeto para a sede social do grupo paulistano e do edifício de apartamentos Roberto Simonsen, São Paulo, e da fazenda Santa Maria de Calunga, Mogi-Mirim, São Paulo.

1949 – Projeta o late Clube de Guarujá e constrói a casa na praia da Enseada do próprio arquiteto.

1950 – Projeta e constrói as casas de Glanicola Matarazzo e Ricardo Jafet, Guarujá.

1951 – Rstaura a Capela do Morumbi, São Paulo.

1954 – Projeta e constrói o Edifício Cicero Prado à avenida Rio Branco, São Paulo.

1956 – Constrói sedes sociais do Clube Pinheiros do Conjunto Nacional na avenida Paulista, projetado por David Libeskind.

1963 – Projeta e constrói o Clube Tietê, São Paulo.

1972 – 27 de julho, falece aos 76 anos em São Paulo.

2. Warchavchik e a introdução da Arquitetura Moderna no Brasil

No período referente a década de 1920 e 1930, a arquitetura no Brasil ainda seguia os padrões coloniais ou clássicos. O primeiro pregava o nacionalismo e a segundo seguia os rigorosos modelos defendidos na Escola Nacional de Belas Artes.

A população desta época aumentava consideravelmente, passando de 240.000 em 1900 para 580.000 habitantes em 1930, o que implicou em trabalhos de planejamento urbanístico. Para tanto houve um grande interesse para a formação técnica local, uma vez que em São Paulo, a Escola Politécnica ainda era recente,

com cerca de vinte anos, que formavam engenheiros, e somente alguns, um número muito ínfimo, passavam por um ano de especialização em arquitetura.

Neste período, a Europa destruída pela Primeira Guerra Mundial impulsionou sua arquitetura, buscando agora novas possibilidades estéticas e de materiais econômicos, onde o supérfluo era abolido, ou seja não mais se utilizariam de ornamentos e superposições, seguiriam agora as características ditas modernas: formas e volumes simplificados e geometrizados feitos com os novos materiais, ferro e concreto.

Enquanto isso, no Brasil, a industrialização dava apenas os primeiros passos em São Paulo. E os manifestos do modernismo literário e artístico culminavam com a Semana de Arte Moderna de 1922, que apesar de limitado à literatura, pintura, escultura e música, promoveu significativas discussões e rumores.

Neste contexto tumultuado, Gregori Warchavchik chega ao Brasil, em 1923. E dois anos depois publica “Acerca da Arquitetura Moderna”, no “Correio Paulistano”, inspirado no livro “Internationale Architektur”, de Gropius. Onde Gregori defende uma arquitetura voltada aos novos tempos, onde o capitalismo cada vez adquiria mais força. O arquiteto chega ao Brasil com uma bagagem conceitual significativa. A arquitetura moderna já tomava conta da Europa: França, Alemanha, Hungria, Tchecoslováquia, Holanda etc.

Tal manifesto se concretizou com a construção de sua residência, em 1927, na rua Santa Cruz, São Paulo, que representa a primeira obra modernista não só no Brasil, mas em toda a América do Sul.

Para a concretização e perpetuação da nova arquitetura, muitas dificuldades tiveram que ser enfrentadas, a não aceitação de colegas, a incompreensão do público e a dificuldade em encontrar material apropriado a nova arquitetura, uma vez que o cimento, o ferro e o vidro tinham que ser importados, elevando os preços dessa nova construção. Era portanto, necessário levar em consideração que no Brasil, se encontravam facilmente bons tijolos, telhas e madeiras. A indústria ainda era pouco desenvolvida, não havendo portanto aparelhos, ferragens, placas, tintas, isolantes etc. Mas Warchavchik acreditava que a mão de obra local poderia ser utilizada, por isso resolveu montar sua própria oficina,

onde poderia executar seus projetos de portas, janelas, móveis etc, com a precisão e os cuidados necessários. Introduziu a madeira compensada, graças a um mestre alemão, que colaborava em sua oficina.

Mas todo esse esforço do arquiteto se deu por acreditar que a indústria rapidamente se desenvolveria para fornecer os materiais necessários em grande escala e a baixo custo.

Enquanto a industria ainda estava em princípios de desenvolvimento, Warchavchik ainda construía com materiais e métodos convencionais, se utilizando de tijolo, pedra e moldura, e somente as vezes usava concreto e ferro, quando havia capital para isso.

Pelo fato do Brasil ser um país tropical havia a preocupação da utilização de modo racional dos grandes painéis de vidro, devido a intensidade significativa dos raios solares. E São Paulo, por ser uma cidade com considerável amplitude térmica, noites frias e dias quentes, foi necessário grandes cuidados no uso de concreto armado, uma vez que a dilatação do ferro poderia causar rachaduras no concreto.

Apesar destas dificuldades enfrentadas, alguns fatores se mostraram a favor, o fato de o estilo clássico ainda ser recente no Brasil e, o fato de não só o Brasil, mas a América do Sul, de modo geral, demonstrarem interesse em desenvolver principalmente o campo científico e técnico, num período em que os problemas relacionados a habitação e construção estavam em destaque.

Gregori Warchavchik promoveu uma arquitetura marcada pela pureza e simplicidade dos volumes. Suas obras se destacam pela simplicidade de massa, pelas composições espaciais cheias de racionalidade e funcionalidade, fazendo com que o elemento ornamental das obras seja a própria a natureza.

Sua grande preocupação era adaptar suas obras ao meio ambiente, ao clima, e a tradição e costumes nacionais, indo contra aos princípios puramente ornamentais adotados até então.

Procurou também se utilizar todas as inovações técnicas e materiais tão necessárias a essa nova arquitetura.

Pela primeira vez se buscou a simplificação das fachadas, para se retirar os excessos que até então pareceu enfeitar as casas. Essa limpeza, proporcionou a retificação e ampliação das aberturas, portas e janelas, colaborando para uma melhor ventilação e iluminação dos aposentos.

A decoração proposta por ele sempre tomam como base a feitura e disposição do mobiliário. Por vezes se utiliza de obras de arte em paredes lisas e extensas, proporcionando um melhor conforto visual. Na residência da rua Santa Cruz, Warchavchik colocou uma obra modernista de seu amigo e cunhado Lasar Segal.

O grupo de pequenas residências construídas por Warchavchik em São Paulo nos primeiros anos de sua permanência no Brasil colaboraram na popularização de seus ideais inovadores. Essas sucessivas casas eram feitas cada vez com qualidades mais acentuadas, visto que cada vez se contava com recursos técnicos e materiais mais elaborados. Chegando até a realizar a “Exposição de Uma Casa Moderna” em março de 1930 na casa no Pacaembu, São Paulo. Tal casa e todos os participantes da exposição foram ferozmente atacados por Christiano das Neves, que chegou a chamar as casas modernistas de “aberrações estéticas”.

Todavia, essa Exposição teve grande importância para a difusão da arte moderna no Brasil e representou o último ato do ciclo paulista contra os anti-modernistas.

Ainda em 1929, numa reunião na casa da rua Santa Cruz, com a participação dos arquitetos Jayme da Silva Teles, Flávio de Rezende Carvalho, Dácio de Moraes, G. Malfatti, as pintoras Tarcila do Amaral e Anita Malfatti, o decorador John Graz, vários jornalistas, dentre outros, e Le Corbusier que declarou a necessidade de São Paulo se organizar para se congregarem nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) já iniciados em 1928, em La Sarraz. Warchavchik seria o representante do Brasil e da América do Sul e coordenaria os arquitetos modernos brasileiros.

Pouco tempo depois eclodiu a Revolução de 30 que trouxe significativas consequências nas artes brasileiras. O então ministro da educação, Francisco Campos, era favorável a contratação de profissionais com espírito moderno para

a Escola Nacional de Belas Artes, para que os alunos tivessem a liberdade de escolher o estilo a ser seguido.

Lúcio Costa é então escolhido como diretor e já em abril de 1931 são convidados como professores os arquitetos Gregori Warchavchik e A. S. Buddeus e o escultor Celso Antonio.

Era visível a preferência dos alunos pelos novos ideais.

Neste mesmo ano, foi concretizada a primeira obra moderna no Rio de Janeiro, na rua Toneleiros, e também o primeiro salão moderno de artes plásticas, que foi a 38ª Exposição Geral realizado na Escola Nacional de Belas Artes.

A reformulação da Escola Nacional de Belas Artes gerou muitos questionamentos dos anti-modernistas, como José Mariano Filho, que reclamaram pelo cumprimento das leis referentes aos direitos dos acadêmicos tradicionais.

Esse movimento tomou força e em menos de um ano, Lúcio Costa teve que deixar a Belas Artes, assim como Warchavchik. E os professores da velha academia retornaram. Mas era certo que os ensinamentos de Warchavchik e de outros modernistas ficariam registrados em seus alunos.

Os trabalhos dos modernistas no Rio de Janeiro continuaram. Em outubro de 1931, Warchavchik inaugurou a exposição da casa da rua Toneleiros, contando até com a presença de Frank Lloyd Wright. Durante duas semanas se reuniram Warchavchik, Wright, Lúcio Costa e jovens arquitetos e estudantes, dando início a primeira célula de renovadores da construção no Brasil.

Neste mesmo período de agitação, ocorre em São Paulo o “Congresso de Habitação” (1931). Warchavchik participa dando uma palestra sobre a moradia mínima e o alcance social do movimento moderno. A nova moradia deveria então oferecer o máximo de conforto e comodidade para os afazeres domésticos, proteção contra intempéries e facilidade de limpeza.

Essa questão de moradia mínima, em muito estava se debatendo nesta época, chegando a criar vários tipos de padrões de custo e espaços mínimos, com máximas comodidade e eficiência. Isso pois na Europa era comum habitações

insalubres e a falta de espaço. Mas que no Brasil, por ter um clima mais ameno e ter menos dificuldades com espaço, o problema não era tão grande.

Em 1933, Warchavchik realiza uma exposição de um apartamento no último andar do Edifício Olinda, na avenida Atlântica, foi o último empreendimento realizado individualmente por Warchavchik no Rio de Janeiro. Era o primeiro Salão de Arquitetura Tropical.

Após essa exposição, Warchavchik e Lúcio Costa formam uma sociedade, que pouco durou, e entre os desenhistas se encontrava Oscar Niemeyer.

3. A Casa Modernista

3.1. A obra inicial

A Casa Modernista situa-se na rua Santa Cruz, 325, Vila Mariana, São Paulo. Representa a primeira concretização com referências modernistas na arquitetura brasileira.

Não só o projeto é de autoria de Gregori Warchavchik (ver plantas em anexo), mas também a construção, a decoração, os móveis e as peças de iluminação. Entretanto, todo o paisagismo é de responsabilidade de Mina Klabin Warchavchik, sua esposa.

O arquiteto teve dificuldades para a aprovação de seu projeto pela Prefeitura, uma vez que na época era inaceitável os padrões modernistas idealizados por ele. Para solucionar tal obstáculo, Warchavchik apresentou as plantas e as fachadas com alguns ornamentos de cornijas e molduras que não seriam executados. Depois, declarou que tais acabamentos não poderiam ser realizados por falta de dinheiro.

Vista da Fachada Principal - Projeto de 1927
In. FERRAZ, 1965

Projeto apresentado a prefeitura – ornamentos
In. FERRAZ, 1965

O telhado é embutido entre as paredes e coberto por telhas coloniais.

Todos os desenhos e detalhamentos da casa eram de sua autoria: janelas de ferro, grades, maçanetas, caixas luminosas, lustres, móveis e até barras para cortina. Assim como as portas e janelas lisas, sem ornamentos. Estes por sua vez não existiam e não havia mão de obra qualificada para sua execução, sendo assim, Warchavchik se viu obrigado a montar sua própria oficina.

Móveis projetados pelo arquiteto, inovação
Estúdio e Sala de Jantar

In. FERRAZ, 1965

Grade de Ferro forjado, entrada principal In. FERRAZ, 1965

A parte externa é toda revestida de rebôco rústico de cimento branco, caolin e mica. Assim como as paredes do estúdio do arquiteto. A mica brilhante torna as paredes muito decorativas, dispensando ornamentos superficiais e superpostos. Uma vez que a intenção era fazer dos próprios elementos essenciais a uma habitação os motivos de beleza arquitetônica, ou seja, a composição dos volumes (compartimentos), distribuição de superfícies (paredes), as aberturas (portas e janelas), as características próprias de cada material, que originariam a forma e o jogo de luz e sombra e conseqüentemente já seria provida de beleza.

O forro foi feito de esmalte prateado a duco. Os móveis são de imbúia lustrados preto brilhante e as cortinas são de veludo cor de tabaco. As cadeiras possuem estofados com pele de bezerro. A entrada é pintada com cor de limão claro, vermelho vivo e branco. A sala de música é azul acizentada, com cortinas azuis, esofados de veludo roxo-violeta e cinza, com móveis prateados e alguns lustrados de preto.

Todo o primeiro andar é branco, com madeiramento, seja do piso, das portas e móveis, de laca vermelho vivo. Cuja cor também foi adotada nos móveis do jardim, das tinas e vasos de plantas.

Como bem salientou Mário de Andrade em seu artigo publicado no Diário Nacional de 17 de junho de 1928, o “cimento armado está bem expresso pela nitidez e arrojo das formas, permitindo as largas janelas de canto, que não só arejam completamente o interior, como trazem para os aposentos de permanência, a presença constante de jardim externo”.

Warchavchik idealizou sua residência com admiráveis inteligência e racionalidade, na busca pela moradia que melhor se adaptasse ao clima brasileiro visando sempre a comodidade sem espaços vazios e sem desperdícios, onde qualquer pormenor tem sua função.

A casa gerou, já num primeiro momento, polêmicas, sendo questionado suas características renovadoras.

Em 15 de julho de 1928, Dácio Moraes inicia sua sequência de artigos publicados no “Correio Paulistano” criticando a tão recente obra de Warchavchik, que por sua vez, responde em 29 de agosto do mesmo ano com a publicação, também no “Correio Paulistano”, do seu artigo “Arquitetura Nova”, tendo por objetivo mostrar as pesquisas que efetuara até então, mostrando o panorama europeu dessa nova arquitetura e os novos materiais que poderiam ser adotado. Ato este que representou a primeira luta pela implantação dos ideais modernos que surgiam na arquitetura brasileira.

“Esses novos arautos da orientação moderna, férrea e dogmática, formaram em toda a Europa uma Legião de combatentes revolucionários contra a arcaica e bárbara arquitetura dos nossos antepassados.”

“Um tanto perplexo, na qualidade de arquiteto da velha e bárbara cultura periclitante venho aconselhar aos meus colegas calma e muita prudência, até que a situação se defina mais segura, para aderirmos em massa ou propor modestamente algumas restrições a esses formidáveis e intransigentes doutrinadores.” (Trechos do Artigo de Dácio Moraes, “Correio Paulistano”, 17 de julho de 1928)

São Paulo neste período se mostrava um início de desenvolvimento de novas técnicas e materiais.

A casa com suas linhas fortes e claras se destaca com a vegetação, os grandiosos cactos nacionais, que a emoldura, resultando numa síntese bem explorada de disciplina e tropicalismo.

Em 1929, Le corbusier, em passagem por São Paulo, visita a casa da rua Santa Cruz, afirmando que a obra representa a melhor adaptação dos ideais modernos na paisagem tropical.

Como bem afirmou Geraldo Ferraz, Warchavchik foi um “legítimo pioneiro, dado que sua construção dependeu, exclusivamente, de um esforço pessoal, refletido num meio social, profissional e técnico estagnado nas formas repetidas do passado”.

3.2. A primeira reforma

Em 1934 o projeto é revisto pelo próprio arquiteto para melhor acomodar os membros de sua família (ver plantas em anexo).

“Esta reforma compreendeu a ampliação da sala de estar, avançamento sobre a varanda, no pavimento superior, ampliação do quarto principal, foi acrescentado um novo banheiro e uma laje substituiu o telhado existente na varanda, criando um terraço a volta dos quartos. Foram alterados também alguns elementos construtivos, ou seja, a substituição dos caixilhos originais de ferro e substituídos por de madeira e introduzida uma marquise lateral.”
“Esta reforma é apontada por alguns críticos como desfiguração da proposta modernista original.”

Essas descrições fazem parte de painéis que atualmente se encontram expostas no jardim da Casa Modernista.

Alteração de Fachada e da Entrada principal In.
Warchavchik, Pilon, Rino Levi, 1983

3.3. As outras reformas

Posteriormente a reforma de 1934, Warchavchik idealizou pelo menos mais uma, datada de 1951 (ver plantas em anexo).

Provavelmente esta reforma teve a mesma intensão da primeira reforma: melhor dispor os aposentos para proporcionar maior conforto para seus moradores.

As plantas originais de tal reforma foram doadas ao acervo da biblioteca da FAUUSP em 1982 por familiares de Gregori Warchavchik.

3.4. O abandono e o tombamento

Em meados da década de 80, com a cogitação de sua demolição para a construção de um condomínio residencial, Marcos Mendonça, atual secretário estadual da Cultura, então vereador, juntamente com os moradores do bairro onde se insere a Casa Modernista e àqueles que reconhecem seu valor histórico solicitaram seu tombamento. E em 1984, o IPHAN concedeu o tombamento a Casa e em 1986, o CONDEPHAAT ao jardim, cujo projeto é de autoria de Mina Klabin.

Devido as reformas realizadas pelo próprio Warchavchik, muitas dúvidas surgiram sobre qual das duas versões principais da Casa mereceria ser tombado, de 1927 ou de 1934. Decidiu-se pela de 1934. Um dos arquitetos que concordam com tal escolha é Haroldo Gallo, que afirma “A outra durou muito pouco tempo; as mudanças foram feitas pelo próprio arquiteto; e tem um motivo prático também: teria de fazer tanta obra para voltar à de 1927 que seria melhor pôr abaixo e fazer de novo”.

A versão de 1927 contava com uma simetria na distribuição dos ambientes, carregando ainda referências da Antiguidade Clássica. Enquanto que a de 1934, as características modernas se mostram com maior intensidade com a mudança da entrada principal para a lateral e a janela única no lugar das três que haviam até então, dando maior leveza a fachada principal.

Entrada Principal – desde a reforma de 1934
Foto da autora, 2004/2005

Antiga entrada Principal – alterações de fachada
Foto da autora, 2004/2005

Vistas dos fundos da Casa Modernista – aspecto de total abandono, sem acesso para visitantes. Vê-se a Sala de Estar (parte arredondada) e parte do terraço/jardim de inverno
Fotos da autora, 2004/2005

Detalhe de alguns pontos deteriorados. Janela de canto esquerda, ainda com gradis, mas fechado por tapumes internos e Alteração da janela de canto direita, que foi vedado em reformas posteriores a de 1934. Fotos da autora, 2004/2005

3.5. O restauro

Todavia, apesar do reconhecimento de seu valor para a arquitetura moderna brasileira, a Casa e seu jardim manteve-se abandonada por mais de uma década.

Somente em 2000, a Secretaria do Estado da Cultura tornou-se responsável pela casa e abriu concorrência para o restauro. Assim, foram adquiridos fundos para reformas parciais.

Em 2002 as reformas foram iniciadas. Como mostra o texto extraído dos painéis atualmente expostos no jardim da Casa Modernista, atual Parque Modernista.

“Obras de recuperação realizadas no período de 2002:

ÁREA EXTERNA:

Rede elétrica

Previsão de cisterna

Rede hidráulica

ÁREA INTERNA:

Telhado

Platibanda

Revestimento externo: argamassa com pintura e revestimento cerâmico

Revestimento interno: argamassa, azulejos e forro

Pisos: pisos cerâmico, tacos de madeira e assoalhos de madeira (piso superior)

Varanda superior, recuperação estrutural

Caixilhos de madeira

Caixilhos de ferro

Impermeabilização: impermeabilização do respaldo de embasamento, banheiros, terraço superior, jardineiras

Instalação hidráulica e elétrica”

Finalizada esta etapa das restaurações, o Parque Modernista foi aberta a visitação em 18 de agosto de 2004. As próximas etapas, segundo a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo serão as restaurações da Casa Modernista, da Casa de Bonecas e de prédios paralelos.

Haroldo Gallo, tomando como base a “Carta de Veneza”, salienta ainda a importância de adaptações, para suportar novos usos. Mas deixa claro que tais

intervenções devem ser devidamente demarcadas seja por material ou mesmo por cores diferentes.

Os novos usos correspondem a oficinas de marcenaria, serralharia artística, jardinagem e paisagismo, desenvolvidas pelas Oficinas Culturais do Estado de São Paulo. Além disso o Hospital Santa Cruz, localizado a frente demonstrou interesse no uso do Parque Modernista para atividades como tai-chi-chuan. E o grupo de Escoteiros Tacaúnas, continuará com suas atividades de preparação de acampamentos.

Refrências Bibliográficas

ANDRADE, Antonio Luis Dias de. “Um Estado Completo que Pode Jamais ter Existido”. São Paulo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Tese de Doutorado, 1993.

BENEVOLO, Leonardo. “História da Arquitetura Moderna”. Ed. Perspectiva, 3ª edição, São Paulo, 2001.

BOITO, Camillo. “Os Restauradores”. São Paulo, Ateliê, 2002.

BRANDI, Cesare. “Teoria da Restauração”. São Paulo, Ateliê, 2004

BRUAND, Yves. “Arquitetura Contemporânea no Brasil”. Ed. Perspectiva, 4ª edição, São Paulo, 2002.

CARRILHO, Marcos José. “Restauração de obras modernas e a casa da Rua Santa Cruz de Gregori Warchavchik.” *Arquitextos* 30, portal Vitruvius, novembro de 2000. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp030.asp>> Acesso em 03/2005.

FARIAS, Agnaldo Aricê Caldas. “A arquitetura eclipsada. Notas sobre história e arquitetura a propósito da obra de Gregori Warchavchik, introdutor da arquitetura moderna no Brasil”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de pós-graduação em história social do trabalho. Orientador: Nicolau Sevchenko. Campinas, 1990.

FERRAZ, Geraldo. “Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940”. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, 1965

FONSECA, Maria Cecília Londres. "O Patrimônio em Processo – Trajetória Política Federal de Preservação no Brasil". Rio de Janeiro, UFRJ/Minc/IPHAN, 1997.

KLABIN, Aracy e Samuel. "Warchavchik e as origens da arquitetura moderna no Brasil". Museu de Arte de São Paulo "Assis Chateaubriand", São Paulo, 1971

SÃO PAULO (CIDADE). "Trajetórias da arquitetura modernist"ª. Departamento de Informação e Documentação Artísticas, São Paulo, 1982

SEGAWA, Hugo. "Arquiteturas no Brasil: 1900-1990". Ed. da Universidade de São Paulo, 2ª edição – 1ª reimpressão, São Paulo, 2002.

Warchavchik, Pilon, Rino Levi. "Três momentos da arquitetura Paulista". FUNARTE/Museu Lasar Segall, São Paulo, 1983

Anexos

Planta Trrea do Projeto Original de 1927/28. Original doado a Biblioteca da FAUUSP em 1982.
Digitalizao da autora.

Planta do Pavimento Superior do Projeto Original de 1927/28. Original doado a Biblioteca da FAUUSP em 1982. Digitalização da autora.

Planta Térrea da Reforma de 1934. Original doado a Biblioteca da FAUUSP em 1982. Digitalização da autora.

Planta do Pavimento Superior da Reforma de 1934. Original doado a Biblioteca da FAUUSP em 1982. Digitalização da autora.

Planta Térrea da Reforma de 1951. Original doado a Biblioteca da FAUUSP em 1982. Digitalização da autora.

Planta do Pavimento Superior da Reforma de 1951. Original doado a Biblioteca da FAUUSP em 1982.
Digitalização da autora.